

Школу при Троїцькій церкві було відкрито згідно із постановою Свято-Троїцького братства, яке діяло при церкві, 20 серпня 1895 р. у найманому приміщенні. З 14 вересня того ж року школу переведено до іншого будинку при квартирі псаломщика, подарованого благодійником Л.В. Колесніковим. Купець Лев Васильович Колесніков був чоловіком А.Колеснікової, на кошти і турботами якої збудовано Троїцьку церкву. На вляштування школи пожертвували певні суми грошей братчики. Зокрема, купець Гаврило Федорович Слинков, пожертвував школі класні меблі і 10 крб., купець Іван Федорович Криницький подарував портрет імператора і зголосився бути попечителем школи, зобов'язавшись щороку давати по 50 крб. на її потреби. Член братства, вдова полковника, Антоніна Богасевич, подарувала школі глобус і географічні карти, а голова братства, священник І.Бельговський – годинника, посібники для учителя, картини зі священної історії. До цієї церковнопарафіяльної школи прибуло на навчання 14 хлопчиків і 19 дівчаток. Серед парафіян було відкрито підписку добродійних пожертв на утримання церковнопарафіяльної школи. У середовищі парафіян знайшлася особа, яка подарувала Братству потрібну суму (2 000 крб.) для влаштування власного будинку для школи. Нею виявилася вдова купця, Пелагея Константиївна Верчикова [8, 968]. Полтавська міська дума вирішила щорічно видавати на допомогу Троїцькій церковнопарафіяльній школі 120 крб..

Таким чином, церковнопарафіяльним школам міста Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст. велику допомогу надавали благодійники, які підтримували школи у матеріальному відношенні, забезпечували школи усім необхідним, виділяли гроші на заробітну плату учителям тощо. Школи даного типу відіграли велику роль у навчанні та вихованні дітей, адже вони не просто навчали дітей читати і писати, але й виховували учнів на загальнолюдських християнських цінностях, що мало позитивне значення.

1. Державний архів Полтавської області. — Ф.512, — Оп.1. — стр.3. — арх. 82.
2. Полтавские епархиальные ведомости. — Часть официальная. — 1886. — № 14. — С. 570-574.
3. Буневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. — Полтава, 1902.
4. Полтавские епархиальные ведомости. — 1892. — № 2. — С. 83 — 85.
5. Полтавские епархиальные ведомости. — 1894. — № 22. — С. 931 — 939.
6. Полтавские епархиальные ведомости. — 1895. — № 3. — С. 128 — 131.
7. Полтавские епархиальные ведомости. — 1895. — № 3. — С. 135 — 142.
8. Полтавские епархиальные ведомости. — 1896. — № 31. — С. 963 — 970.

С.О.Тищенко (Черкаси)

ПОПІТКА УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ В ГАЛУЗІ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ 1917 — 1920 рр.

З позиції сьогодення можна сказати, що звернення головної уваги на виховання дітей в умовах поширення в суспільстві «епідемії» насильства є дуже доречним, і кожна культурна традиція, в тому числі і православно-церковна, має право на відтворення і розвиток. Ставлення до релігії в суспільстві досить суперечливе і викликає гострі дискусії як серед педагогів, так і громадськості. Одні пропонують офіційно запровадити вивчення релігії та релігійного виховання в школах, інші виступають проти релігії взагалі та її вивчення у школах зокрема.

Слід зазначити, що церква відіграла велику роль у становленні освіти в Україні. Починаючи з Київської Русі, з часу введення християнства і зародження шкільництва церква взяла на себе піклування про освіту. А початок XX ст. був часом жорстокої ідеологічної боротьби. У пресі постійно з'являлися статті, автори яких писали про церковну школу як установу, що «калічить» молоде покоління, бо має поганих вчителів, недостатнє матеріальне і, найголовніше – навчас непотрібний у житті «церковщини» та «слов'янізму» [1, 23].

Подібні публікації об'єктивно сприяли формуванню у суспільстві психологічного підґрунтя, на якому у наступному радянська влада здійснювала

насилюючи атеїзацію населення через систему освіти, переслідувала духовенство, знищувала матеріальну базу релігійних об'єднань. І хоча у педагогічній літературі початку ХХ ст. релігійне виховання і релігійна освіта визначалася як взаємодіючі складові єдиного процесу виховання, а релігійне навчання дає зміст моральності. До повалення самодержавства залишалось законсервованою така важлива проблема, як націоналізація церковної освіти в Україні. Відкриті виступи духовенства за українізацію шкільної освіти до 1917 р. були нечисленими і відбулися переважно на хвилі демократичного піднесення у суспільстві в 1905 р. [1, 23].

Освітня діяльність православного духовенства українських епархій на початку ХХ ст. мала суперечливий характер, бо суперечливим було суспільне становище духовенства і життя тогочасного суспільства взагалі. І незалежно від нашого ставлення до цінностей православного світогляду, слід визнати значний внесок служителів церкви у розвиток шкільної справи в Україні. Освітня діяльність духовенства задовольняла цілком реальні потреби тогочасного суспільства: вона сприяла підвищенню грамотності та релігійно-культурного рівня населення. Однак складна економічна й ідеологічна ситуація у суспільстві, кризовий стан самої церкви ускладнювали реалізацію духовенством у шкільних стінах того духовно-культурного потенціалу, що несла у собі православна традиція.

Революційна стихія зміни влади прокотилася навесні 1917 р. і змусила українські кола духовенства і мирян реагувати на це. Мова йшла про реформування церковного життя, і зокрема, релігійно-освітньої галузі. У фундаторів української Центральної Ради визначилося поступове ставлення до проблеми освіти взагалі та релігійної зокрема. Генеральний секретаріат освіти, а отже і Центральна Рада серед провідних засад нової системи освіти проголошували загальне, безкоштовне, обов'язкове, світське початкове навчання. Але за бажанням батьків запроваджувалося релігійне навчання [2, 72].

Шкільна програма пов'язувала вивчення Закону Божого з етичним вихованням дітей, оскільки Закон Божий містить не лише питання з історії релігії, а й проблеми, які охоплюють етичний і психологічний напрям у системі сімейних стосунків. Закон Божий не вилучався з предметної сітки упродовж 1917-1919 рр. На його вивчення виділялась таж кількість годин, що й для вивчення геометрії, географії, історії. У навчальних планах він займав за порядком другу позицію після української мови [3, 78]. Влітку-восени 1917 р. Центральна Рада спостерігаючи за подіями в церкві, не прагнула її ліквідувати, але відмовляла духовенству в участі у державному будівництві. Після прийняття III Універсалу 7 листопада 1917 р. була зроблена заява на сторінках “Народної справи” про доцільність відокремлення церкви від держави, “рахуючи, що питання церковні – це особиста справа кожного громадянина” [4, 17-18]. В той час посилюлася тенденція, спрямованих на відродження автокефальної православної церкви в українських епархіях.

5 грудня 1917 р. Центральна Рада видала закон, згідно з яким духовні школи, що утримувалися на кошти синоду, передавалися у відання Міністерства народної освіти, яке мало намір перетворити їх на звичайні трудові школи. Це ліквідувало монополію церкви не лише на початкову освіту (в парафіяльних школах), а й обмежувало її в управлінні власними пастирськими школами (семінаріями), позбавило духовні школи державного фінансування. Духовні школи закону не підкорилися й надалі залишалися залежними від церковних інституцій, отримуючи від церкви хоч певну фінансову підтримку.

22 березня 1917 р. Центральна Рада у зверненні “До українського народу” заявила про необхідність уживання української мови служителами церкви. Найтісніше контактувала зі світською владою в питаннях українізації Київська духовна академія – єдиний вищий духовний навчальний та науковий заклад на території УНР. У період революційних змін академія стала центром боротьби за реорганізацію церковного життя, зокрема й освіти. Але Центральна Рада не змогла забезпечити фінансування Київської Духовної Академії і припинила навчання своїх 182 студентів. Аналіз перетворень у сфері релігійної освіти доби Центральної Ради дає підстави стверджувати, що вони означали відхилення від ідеалу державного устрою, коли релігія стає винятково приватною сферою життя.

Загальною основою політики гетьмана П. Скоропадського щодо релігії та церкви стали запропоновані в "Грамоті до всього Українського народу" та "Законах про тимчасовий державний устрій України" ідеї православної державності і неприйняття радянської влади [5, 24]. У незалежній державі має бути своя самостійна національна церква. Центром формування державної політики щодо церкви стало Міністерство сповідань, засноване в травні 1918 р. у гетьманському уряді. Очолив міністерство професор Київського університету В.В.Зінківський, пізніше посаду міністра сповідань обіймав історик і фахівець із церковного права О. Г. Лотоцький [6, 18].

Для відання релігійною освітою у структурі Міністерства сповідань було передбачено відділ духовної освіти, згодом Департамент духовної освіти, котрий мав шкільно-педагогічний, фінансовий, видавничий відділ та відділ з охорони старовини [7, 46]. Департамент духовної освіти повинен контролювати Київську духовну академію, 15 духовних семінарій, 38 хлоп'ячих і 8 жіночих шкіл. Його головними завданнями стало реформування духовної школи і вироблення цілком нових засад і принципів духовної освіти. Проект реформи передбачав чітке відокремлення загальноосвітнього курсу від спеціально-богословського. Створювалися восьмикласні гуманітарно-православні гімназії на базі чотирікласних духовних училищ і чотирьох класів семінарій. У цих конфесійних гімназіях мали вивчатися тільки православні [7, 172]. Станом на 1 січня 1919 р. коштом Державної скарбниці серед 260 державних середніх шкіл утримувалося 9 духовних семінарій, 15 дівочих спархіяльних шкіл, 30 духовних шкіл [8, 7-8].

У грудні 1918 р. П.Скоропадський зрікся влади. Було проголошено відновлення УНР на чолі з Директорією. Міністром освіти спочатку було призначено П.Холодного, а трохи пізніше І.Огієнка. На кошти Міністерства народної освіти було видано окремою брошурою "Проект єдиної школи на Україні". У регіонах, що були під владою більшовиків, реформування школи проводилися за вимогами "Положення про єдину трудову школу", ухваленого Всеросійським виконавчим комітетом 12 вересня 1918 р. [6, 85-86].

"Проект..." містив три розділи. Згідно з другим розділом проекту "Роль науки, релігії, мистецтва у виховальній школі" питання вивчення релігії в школі трактувалося неоднозначно: розглядати релігію як навчальний предмет не є завданням школи, навчання Закону Божого мало бути обов'язковим для школи, але необов'язковим для учнів [6, 40-44].

11 січня 1919 р. Міністерство сповідань постановою Ради Міністрів було перейменоване на Міністерство культів. Міністром культів став український комісар Одеси, політичний і громадський діяч, літератор (псевдонім Петро Шелест), лікар І.Л.Липа. У Міністерстві переважала тенденція, згідно з якою держава має надавати церковній організації необхідну матеріальну підтримку, котра повинна витрачатися на зарплату духовенства, допомогу храмам, утримування духовних навчальних закладів. Потрібним і корисним у період Директорії УНР було запровадження рідної мови в церковну службу через видання богослужбових книг українською мовою (Біблії, Життій святих, імена яких пов'язані з Україною).

16 вересня 1919 р. громадський і культурний діяч, професор І. Огієнко обійняв посаду міністра сповідань (зміна назви Міністерства культів). Міністерство провело значну роботу в царині перетворення шкіл духовного відомства на світські і передавання їх Міністерству освіти. 2 липня 1920 р. Директорія затвердила підготовлений Міністерством сповідань закон про перетворення хлоп'ячих, дівочих духовних шкіл та перших чотирьох класів духовних семінарій на загальноосвітніх, так звані братські школи і підпорядкування їх Міністерству освіти. Фінансування братських шкіл здійснювалося Міністерством народної освіти та з місцевих коштів. Закон передбачав навчати безкоштовно 50% дітей незаможного духовенства й громадянства та дітей-сиріт [9, 71].

Та якими б намірами не керувалися члени уряду УНР, вирішальним для церковної діяльності в Україні було встановлення тут радянської влади. Наслідуючи Росію, Тимчасовий робітничо-селянський уряд удався до процесу розмежування релігійного та шкільного життя, започаткованого декретом "Про відокремлення

Церкви від Держави і школи від Церкви». Цей декрет, датований 22 січня 1919 р., майже повністю повторював положення аналогічного документа Раднаркому РСФСР [10, 76]. На підставі цього, постановою Наркомату освіти, оголошеною 15 лютого 1919 р., навчальні заклади, що перебували раніше в духовному відомстві, переходили до Наркомату освіти і переформовувалися у школи загальноосвітнього характеру [11, 205]. У всіх навчальних закладах із предметів викладання вилучалися Закон Божий, церковнослов'янська мова, церковна історія, церковний спів та давні мови. Усі види символів релігійних культів: ікони, лампади, що були у вжитку в ліквідованих навчальних закладах, передавалися на збереження до церков.

Отже, соціально-демократичні зміни, національно-політичні рухи, що відбувалися в Україні упродовж 1917 – 1920 рр., зруйнували стару систему влади і спосіб життя. Природно, що ставлення українських урядів до релігійної освіти було різним. Залучення церкви до національно-державотворчих процесів за Центральної Ради, енергійна адміністративно-практична діяльність у цьому плані Гетьманату, оцінка позитивної взаємодії світського і релігійного як одного із найсильніших факторів підтримки національно-визвольних змагань українців за часи Директорії не перешкождали розвитку релігійної освіти.

За влади Рад релігія оцінювалася в різних партійних документах як посібниця буржуазії – ворога пролетаріату, а церква – не інакше як “спільність людей, об'єднаних певними джерелами прибутків за рахунок віруючих та темноти”, то, звісно, держава вдавалася до використання апарату органів виконавчої влади задля ліквідації релігійної освіти.

1. Пащенко В. Церква і освіта. // Все для вчителя. — 1998. — № 1. — С. 23.
2. Азафонова Н. Реформування освітньої галузі в Україні (1917 - 1920) // Рідна школа. — 1995. — № 3/6.
3. Держава і церква в Україні (п.п. ХХ ст.). — Полтава, 2000. — С.76-97.
4. Держава і церква в Україні // Народна Справа. — К. 1918. — № 25. — С. 15-18.
5. Культурне будівництво в Українській РСР. 1917-1927. Збірник документів і матеріалів. — К., 1979.
6. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933 рр.): Навч. посібник для вузів / За ред. Сухомлинської О.В. — К., 1991.
7. Улянівський В. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради): Навч. посібник. — К., 1997.
8. Григорій Васкович. Шкільництво освітньої галузі в Україні (1917 - 1920) // Мандрівець. — 1995. — № 3/6.
9. Андрусіан Б. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УНР): Навч. посібник. — К., 1997.
10. Азафонова Н. Концептуальне і практичне вирішення освітньої політики в Україні // Рідна школа. — 1997. — № 3-4.
11. Про релігію і атеїстичне виховання // Збірник документів і матеріалів. — К., 1979.

О. Н. Саган (Київ)

ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ'Я: СУТЬ І ШЛЯХИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Загальне логічно-містичне осмислення православного віровчення (догматика, канони і культ) здійснюється у зведеному вченні під назвою “богослов'я”. Зазначимо, що поняття “богослов'я” і “теологія” далеко не тотожні, хоча нині вони часто вживаються як синоніми навіть в юридичних документах. Православне богослов'я не слід ототожнювати із віровченням Церкви, хоча богослов'я не може не включати в себе “доктринальний елемент, об'єктивне вчення Церкви, її катехізис” [4, 75]. Тому предметне поле православного богослов'я своїми крайніми межами має, з одного боку, розгляд історично сформованого віровчення як об'єкта науково-критичного дослідження і аналізу, а з іншого – ототожнення богослов'я із віровченням, догматами віри. Для святих Отців “богослов'я є насамперед споглядання Пресвятої Трійці” [4, 75-76]. Для Церкви неприпустима як одна крайність, так

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

